

O'ZBEK-INGLIZ TILLARI TARJIMASIDA ISHLATILADIGAN PLATFORMALAR VA ULARNING TAHLILI

Shonazarova Dilnoza Dilshod qizi

Xalqaro Nordik universiteti o'qituvchisi, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383480>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda o'zbek va ingliz tillari juftligida ishlatiladigan Google translate (Google tarjimon), Yandex translate (Yandex tarjimon), Microsoft translator (Microsoft tarjimon) hamda Tahrirchi (tilmoch) tarjima platformalari haqida umumiy ma'lumot beriladi. Shuningdek, har bir tarjima platformasining ushbu tillar juftligi bilan ishlashdagi afzalliklari hamda kamchiliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Google translate, Yandex translate, Microsoft translator, Tilmoch (tahrirchi), mashina tarjimasi, DeepL Translate.

KIRISH

Uslubi va mazmunidan qat'i nazar, oddiy bir matnni tarjima qilish bir necha bosqichni o'z ichiga oladi. Tarjimon bo'yniga matnni o'girishdan tashqari, uni tahrir qilish, munosib so'zlar yoki terminlarni tanlash va uni sohaga hamda uslubga moslashtirish mas'uliyati yuklanadi. Bugungi kunda texnologiyaning rivojlanishi va mashina tarjimasining rivoji bilan tarjima jadal o'sib, yangi bosqichga ko'tarilib bormoqda. Shu munosabat bilan bugungi kunda nafaqat yozma matnlarni, balki og'zaki matnlarni yoki katta materiallarni ham tarjima qilish imkoni mavjud. Ammo Sherfning fikricha, hozirgi mashina tarjimasiga to'liq suyanib qolib ham bo'lmaydi va bugungi kunda ular, asosan, yordamchi vazifasini o'tamoqda [1]. Darhaqiqat, nafaqat avvallari, balki hozir ham sun'iy intellekt asosida ishlaydigan platformalar bo'lmish Google tarjimon, Yandex tarjimon, Microsoft tarjimon va Tahrirchi kabi bir qator tarjima platformalari bilan ishlanganda, ular o'z ishini bajarib bo'lgandan keyin muallif tomonidan o'qib chiqib, chuqur tahlil qilingandan so'nggina tayyor ish paydo bo'ladi. Sheppard esa ba'zi tarjima platformalarining bepulligi va bu ularning afzallik tomonida ekanligini ta'kidlab, lekin ularning tarjimasida gap tuzilishi va uslubi bilan bog'liq bir qator kamchiliklar uchrashini alohida ta'kidlab o'tadi. [2] Darhaqiqat, garchi ba'zilarida pulli obuna mavjud bo'lsa ham ushbu maqolada tilga olinayotgan to'rtala platformada ham tarjima bepul amalga oshiriladi va haqiqatdan ham ularning tarjimasida bir qator kamchiliklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, bugungi kunda ayniqsa, o'zbek-ingliz yoki o'zbek tili bilan boshqa tilning tarjimasini amalga oshiradigan platformalar soni juda cheklangan. Qidirib ko'rilsa, 30 dan ortiq yaxshi ishlaydigan pulli va bepul tarjima platformalarini topish mumkin, lekin ularning hech birida o'zbek tili mavjud emas. Ya'ni pulli obuna bilan tarjimani amalga oshirish istalgan taqdirda ham resurslar soni cheklangan. Bunga yaqqol misol qilib, bugungi kunda eng sifatli tarjimalarni amalga oshirayotgan manbalardan biri DeepL Translate platformasini aytishimiz mumkin. Lekin afsuski, ushbu platformada o'zbek tili mavjud emas. Quyida o'zbek tilidan yoki ushbu tilga tarjima qilish imkoni mavjud bo'lgan 4 ta platforma haqida batafsil to'xtalib o'tiladi. Ushbu tarjima platformalari bir qator qulaylik va afzalliklarga ega:

1. **Tillar qamrovining kengligi.** Ushbu platformalar eng mashhur va keng tarqalgan tarjima platformalaridan hisoblanadi. 2025-yil, mart oyi holatiga ko'ra Google tarjimonda 249 ta [3], Yandex tarjimonda 101 ta [4], 2025-yil aprel oyi holatiga ko'ra Microsoft tarjimonda 179 ta

[5] til bilan ishlash imkoniyati mavjud. O'zbek dasturchilari tomonidan yaratilgan tahrirchi platformasida tillar qamrovi keng bo'lmasa-da (ushbu dasturda 6 ta til tarjimasini amalga oshirish mumkin), uning tilmoch funksiyasida o'zbek tili bilan ishlash imkoniyati mavjud. Ushbu platformalar, ayniqsa, birinchi ta'kidlangan uchtasi eng katta ma'lumotlar bazasiga ega tarjima platformalari hisoblanadi. Ular bir necha yillardan beri rivojlanib, tarjimasining tez, qulay, tillar qamrovi kengligi hamda foydalanishga osonligi bilan alohida ajralib turadi.

2. **Bepul foydalanish imkoniyati.** Yuqoridagi to'rtala platformadan ham bepul foydalanish imkoniyati mavjud. Google tarjimon va Yandex tarjimonda foydalanish uchun cheksiz imkoniyat mavjud. Ya'ni foydalanuvchi istalgan miqdordagi matn, rasm yoki faylni yuklagan holda tarjima qilib olishi mumkin. Lekin tahrirchi platformasida kundalik tarjima miqdori biroz cheklangan, Microsoft tarjimonda esa, biznes yoki korporativ maqsadlarda foydalanmoqchi bo'lganlar uchun o'zining Translator API xizmati mavjud.

3. **Ovozli xabar va fayllarni tarjima qilish.** To'g'ri, bu funksiya ko'plab platformalarda mavjud, lekin ular o'zining tezkorligi bilan ajralib turadi. Ammo, ovozli xabarlarni tarjima qilish imkoniyati Tahrirchida mavjud emas.

4. **Tarjima sifatining oshib borishi.** Ushbu tarjima platformalaridan kundalik ravishda millionlab insonlar foydalanishadi va tarjimani amalga oshirishadi. Shu sababli ham ularda tarjima sifati doimiy ravishda o'sib boradi. Birinchidan, ularda mavjud muqobil tarjimani tanlash funksiyasi mavjud va foydalanuvchi o'zi uchun qulay variantni tanlaganida ushbu tanlov saqlanib qoladi va ushbu muqobilni qanchalik ko'p foydalanuvchi tanlaganiga qarab, keyingi o'rinlarda ularning resurslari yangilanib boradi. Ikkinchidan, agarda platforma bazasiga notanish so'zlar kiritilsa, ular ham platformaning xotirasida saqlanib boradi. Shunday qilib, ularni o'z-o'zidan insonlardan, ular kiritgan ma'lumotlardan dars olib, rivojlanib boradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

5. **Foydalanish qulayliklari.** Yuqorida ta'kidlangan har bir platforma o'zining ma'lum bir qulayligi va imkoniyatlari bilan mashhurdir. Masalan, Google tarjimonning Google bilan integratsiyalashgan holda ishlash va veb sahifalarni tarjima qila olish imkoniyati mavjud. Yandex tarjimon esa ko'pincha texnik, ilmiy va ijtimoiy sohalarda aniqroq tarjimalarni taqdim etishi va tarjima davomida gaplar tarkibidagi so'zlardan foydalanish uchun muqobil berishi, avvalgi tarjimalar bilan solishtirish imkoniyati mavjudligi bilan mashhur [6]. Microsoft tarjimonning afzalligi esa uning Windows, Android, iOS va brauzerlar orqali ishlay olishi, Microsoft Teams va Office (Word, Excel, PowerPoint) kabi dasturlarga to'liq integratsiyalashganligi va keng qamrovda offlayn ishlash imkoniyati mavjudligida hisoblanadi. Tahrirchiga keladigan bo'lsak, u o'zbek tilidagi so'zlarni tanlash, tarjimada o'zbek tilidagi sof so'zlarni ishlata olishi bilan ajralib turadi.

Bir qator qulayliklarga ega bo'lishiga qaramay, ularning har birida ma'lum bir kamchiliklar mavjud va ular, bizningcha, quyidagilardan iborat:

1. **Yuqori darajada aniqlik yetishmasligi.** Ushbu platformalar ba'zan murakkab jummalarni noto'g'ri tarjima qiladi va hamma tillarda ham bir xil darajada aniqlikni ta'minlay olmaydi. Ularning tarjima xatoligi, asosan, quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Sintaktik jihatdan murakkab bo'lgan jumlar [7];
- Inversiyaga uchragan gaplar tarjimasidagi so'zlar ketma-ketligi;
- Madaniy yoki milliy ma'no anglatuvchi so'zlar;
- Maqol, matal va tilga oid frazeologik birliklar;

- Tilda muqobili mavjud taqdirda ham so‘zlarning o‘zlashtirma so‘z sifatidagi tarjimasi;

- Sohalarga oid terminlar tarjimasi;
- Shevaga oid so‘zlar tarjimasi;
- Jargonlar tarjimasi. [8]

2. **Ma’lumotlar xavfsizligi to‘liq ta’minlanmaganligi.** Yuqorida ta’kidlab o‘tilgan, shuningdek, bepul tarjima bilan ta’minlaydigan platformalarning ko‘pchiligida tarjima uchun kiritilgan ma’lumotdan platforma bazasini kengaytirish uchun foydalaniladi. Bu esa maxfiy yoki sir saqlanishi kerak bo‘lgan ma’lumotlarni hamisha ham ushbu platformalarda tarjima qilish va ishonish mumkinligiga shubha uyg‘otadi. To‘g‘ri, ma’lumotlar xavfsizligi to‘liq ta’minlanadigan platformalar ham mavjud va ular odatda pulli bo‘ladi, ammo ularning ko‘pchiligida o‘zbek tili mavjud emas.

3. **Ovozli xabarlardagi aniqlik.** Har doim ham emas, lekin ba’zi holatlarda, ayniqsa, kam ishlatiladigan tillarda, buning ustida sheva ishlatilgan holda gapirilganda yoki bir maromda gapirilmaganda, ovozli xabarlarni tarjima qilishda platformada noaniqliklar: 1) ovoz yozilmay qolishi; 2) xatò yozilishi; 3) chala yozilishi holatlari ham kuzatiladi.

Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqqan holda o‘zbek tili va undan tarjimada ishlatiladigan asosiy platformalar haqida quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin:

Platforma	Afzalliklari	Kamchiliklari
Google tarjimon	<ul style="list-style-type: none"> - Til qamrovi kengligi; - Bepul tarjima; - Tezkor tarjima; - Ovozli xabar va fayllar tarjimasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Murakkab kontekst bilan ishlashda xatoliklar; - Axborot xavfsizligi.
Yandex tarjimon	<ul style="list-style-type: none"> - Til qamrovi kengligi; - Bepul tarjima; - Tezkor tarjima; - Ovozli xabar va fayllar tarjimasi; - Foydalanish uchun namunalar; - Oldingi tarjimalar bilan solishtirish imkoniyati; - Sohalarga oid terminlar bilan aniqroq ishlash. 	<ul style="list-style-type: none"> - Murakkab kontekst bilan ishlashda xatoliklar; - Axborot xavfsizligi.
Microsoft tarjimon	<ul style="list-style-type: none"> - Til qamrovi kengligi; - Bepul tarjima; - Tezkor tarjima; - Windows, Android, iOS va brauzerlar orqali ishlay olishi; - Microsoft Teams va Office (Word, Excel, PowerPoint) kabi dasturlarga to‘liq integratsiyalashganligi; - Keng qamrovda offlayn 	<ul style="list-style-type: none"> - Murakkab kontekst bilan ishlashda xatoliklar; - Axborot xavfsizligi.

	ishlay olishi.	
Tahrirchi	- -Bepul tarjima; - -Tezkor tarjima - -O'zbek tili bilan ishlashda nisbatan yuqoriroq aniqlik.	- -Til qamrovi kamligi; - -Axborot xavfsizligi; - -Murakkab kontekst bilan ishlashda xatoliklar; - -Bepul foydalanuvchilar uchun bir kunlik tarjima hajmining cheklanganligi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'zbek-ingliz tillari tarjimasi uchun eng samarali platformani tanlashda, foydalanuvchi qanday matnni tarjima qilishni xohlayotgani, platformaning qanday tilni qo'llab-quvvatlashiga va uning aniqligiga e'tibor berilishi lozim. Har bir platforma o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega bo'lib, har bir foydalanuvchining ehtiyojiga qarab tanlov qilinishi muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Scherf, W. (1992). Training, talent, and technology. In C. Dollerup, & A. Loddegaard (Eds.), Teaching translation and interpreting (pp. 153-160). Amsterdam: John Benjamins.
2. Sheppard, F. (2011). Medical writing in English: The problem with Google Translate. *La Presse Médicale*, 40(6), 565-566. (online) Available at <http://www.em-consulte.com/en/article/293595>.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Translate#Supported_languages.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Yandex_Translate
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Translator
6. Shonazarova, D. (2025). INGLIZ-O 'ZBEK TILLARI SINXRON TARJIMASIDA SIYOSIY-DIPLOMATIK NUTQNING QIYOSIY TAHLILI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 5(20), 390-393.
7. Shonazarova, D. (2024). Syntactic problems in simultaneous interpretation. *Nordic_Press*, 3(0003).
8. Shonazarova, D. (2024). ChatGPT and its challenges working with idioms and writing systems in Uzbek language. *Nordic_Press*, 3(0003).